

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA SAÚDE NO ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17842724

AUTORES: BRUNA RAYELLE FREITAS LIRA, ANA LOURDES DOS REIS SILVA

INTRODUÇÃO: O USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM É UM MÉTODO INOVADOR, UTILIZANDO EXPERIÊNCIAS REAIS OU SIMULADAS, OBJETIVANDO CRIAR CONDIÇÕES DE SOLUCIONAR, EM DIFERENTES CONTEXTOS, OS DESAFIOS ADVINDOS DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA PRÁTICA SOCIAL. **OBJETIVO:** ANALISAR NA LITERATURA A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA SAÚDE NO ENSINO SUPERIOR. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA, PARA O ESTUDO FORAM CONSIDERADOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: I) ARTIGOS NOS IDIOMAS PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL NO RECORTE TEMPORAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, ASSIM, DE 2020 A 2025; II) ARTIGOS ORIGINAIS, ESTUDOS OBSERVACIONAIS, LONGITUDINAIS, INTERVENÇÃO COM DELINEAMENTO PROSPECTIVO, DISPONÍVEIS NAS BASES DE DADOS DEFINIDAS E III) TEXTO INTEGRAL DISPONÍVEL EM FORMATO ELETRÔNICO E GRATUITO. OS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO FORAM: ESTUDOS QUE NÃO RESPONDESSEM À QUESTÃO PRINCIPAL DO ESTUDO. OS DESCRITORES UTILIZADOS FORAM: MÉTODO DE ENSINO, PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, CIÊNCIAS DA SAÚDE. AS BASES DE DADOS UTILIZADAS FORAM REVISTAS E PERIÓDICOS INDEXADOS NA SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE (SCIELO), NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (PUBMED) E MEDICAL LITERATURE ANALYSIS AND RETRIEVAL SYSTEM ONLINE (MEDLINE), A AMOSTRA FINAL DA PESQUISA TOTALIZOU EM 6 ARTIGOS. **RESULTADOS:** DE ACORDO COM ESTUDOS ANALISADOS, AS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO APRENDIZAGEM POSSIBILITA DIVERSAS HABILIDADES PARA OS ESTUDANTES COMO: EXAMINAR, RESUMIR, DECIDIR E RESOLVER DIFICULDADES. ESSAS HABILIDADES POSSUEM REPERCUSSÕES NO AVANÇO DO CONHECIMENTO TANTO TEÓRICO, QUANTO PRÁTICO, VISANDO A CAPACIDADE DE APRENDER A ENTENDER, APRENDER A REALIZAR E APRENDER A EXISTIR, ASSIM COMO A VIVÊNCIA DO SER HUMANO. EMBORA EXISTAM VANTAGENS NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SAÚDE, ESSAS ABORDAGENS ENFRENTAM OBSTÁCULOS E DESAFIOS DURANTE SUA IMPLANTAÇÃO. **CONCLUSÃO:** AS METODOLOGIAS ATIVAS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA NO PARA MELHORAR O ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA SAÚDE NO ENSINO SUPERIOR POR PROMOVEREM UMA APRENDIZAGEM MAIS PRÁTICA E SIGNIFICATIVA, AJUDANDO A DESENVOLVER AS HABILIDADES CRÍTICAS DO DISCENTE PARA UMA MELHOR ATUAÇÃO PROFISSIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIAS ATIVAS, CIÊNCIAS DA SAÚDE, ENSINO SUPERIOR.